

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHATLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

Халикулов Умид Шодиевич,
Профессор Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан,
Доктор юридических наук
E-mail: umid72221@gmail.com

ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

For citation: Khalikulov Umid Shodievich. PARADIGMS OF CRIMINAL LAW: FROM NORMATIVE THEORY TO A CONSTRUCTIVE MODEL OF LEGISLATION. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15864037>

АННОТАЦИЯ

В юридической науке сформировался ряд теорий уголовного права, предлагающих разные ответы на вопрос о том, что и зачем должно наказываться уголовно-правовыми мерами. К важнейшим из таких теоретических подходов относятся классическая и неоклассическая школы, социологическое (позитивистское) направление, антагонистическая (классовая марксистская) теория, а также совокупность современных критических учений. Каждая из этих школ возникла в определенный исторический период и стала реакцией на проблемы своего времени, заложив принципы, которые существенно повлияли на содержание уголовного законодательства. Однако влияние указанных теорий не ограничивается странами их происхождения – оно прослеживается в разных правовых семьях. Поэтому актуально исследовать, как различные правовые системы восприняли или отвергли идеи этих школ. В статье проводится сравнительный анализ развития уголовно-правовой доктрины в странах континентальной (римско-германской) традиции и общего права (англо-саксонской системы), а также в системе мусульманского права, через призму названных теорий. Такое исследование позволяет выявить общие тенденции и уникальные черты конструирования уголовного закона под влиянием доминирующих идей (например, принцип законности и равенства перед законом, выдвинутый классической школой, или акцент на личности преступника, характерный для социологической и неоклассической школ). Кроме исторического обзора, работа направлена на анализ того, как перечисленные теории проявляются в современном уголовном законодательстве и уголовной политике разных государств, включая Республику Узбекистан, страны Европейского союза, США и государства исламского права. Рассматриваются практическое применение этих идей и критика, которой они подвергаются в современных условиях: усилилась ли роль классических принципов законности, как используются позитивистские идеи исправления преступника, в какой мере сохранился классовый подход, и какие новые критические взгляды (например, теория стигматизации, восстановительное правосудие и др.) бросают вызов традиционному пониманию уголовного закона. Целью исследования является всесторонний анализ преемственности и

трансформации теоретических основ уголовного права в различных правовых системах, что имеет значение для понимания направлений эволюции уголовного законодательства в глобальном масштабе.

Ключевые слова: уголовное право, классическая школа, неоклассическая школа, социологическая школа, марксистская теория, критические учения, римско-германская правовая система, общее право, мусульманское право, уголовное законодательство, теория наказания, гуманизация, криминализация.

Xaliqulov Umid Shodiyevich,

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti professori,

Yuridik fanlar doktori,

E-mail: umid72221@gmail.com

JINOYAT HUQUQI PARADIGMALARI: NORMATIV NAZARIYADAN QONUNCHILIKNING KONSTRUKTIV MODELIGA

ANNOTATSIYA

Yuridik fanda jinoyat huquqining bir qator nazariyalari shakllangan bo‘lib, ular jinoyat-huquqiy choralar bilan nima va nima uchun jazolanishi kerak, degan savolga turlicha javob beradi. Bunday nazariy yondashuvlarning eng muhimlariga klassik va neoklassik maktablar, sotsiologik (pozitivistik) yo‘nalish, antagonistik (sinfiy marksistik) nazariya, zamonaviy tanqidiy ta‘limotlar majmui kiradi. Ushbu maktablarning har biri ma‘lum bir tarixiy davrda paydo bo‘lgan va o‘z davrining muammolariga javob bo‘lib, jinoyat qonunchiligining mazmuniga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan tamoyillarni belgilab bergan. Biroq, ko‘rsatilgan nazariyalarning ta‘siri ularning kelib chiqish mamlakatlari bilan cheklanmaydi - u turli huquqiy oilalarda kuzatiladi. Shuning uchun turli huquqiy tizimlar ushbu maktablarning g‘oyalarini qanday qabul qilganligi yoki rad etganligini o‘rganish dolzarbdir. Maqolada kontinental (rim-german) an‘ana va umumiy huquq (ingliz-sakson tizimi) mamlakatlarida, shuningdek musulmon huquqi tizimida jinoyat-huquqiy doktrinaning rivojlanishi yuqorida qayd etilgan nazariyalar nuqtayi nazaridan qiyosiy tahlil qilingan. Bunday tadqiqot hukmron g‘oyalar (masalan, klassik maktab tomonidan ilgari surilgan qonuniylik va qonun oldida tenglik tamoyili yoki sotsiologik va neoklassik maktablarga xos bo‘lgan jinoyatchining shaxsiga urg‘u berish) ta‘sirida jinoyat qonunini tuzishning umumiy tendensiyalari va o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Tarixiy sharhdan tashqari, ish sanab o‘tilgan nazariyalar turli davlatlarning, jumladan O‘zbekiston Respublikasi, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, AQSH va islom huquqi davlatlarining zamonaviy jinoyat qonunchiligi va jinoyat siyosatida qanday namoyon bo‘lishini tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu g‘oyalarning amalda qo‘llanilishi va hozirgi sharoitda ular tanqid qilinayotgani ko‘rib chiqiladi: qonuniylikning klassik tamoyillarining roli kuchaydimi, jinoyatchini tuzatishning pozitivistik g‘oyalaridan qanday foydalaniladi, sinfiy yondashuv qay darajada saqlanib qolgan va qanday yangi tanqidiy qarashlar (masalan, stigmatizatsiya nazariyasi, tiklovchi odil sudlov va boshqalar) jinoyat qonunining an‘anaviy tushunchasiga qarshi chiqmoqda. Tadqiqotning maqsadi global miqyosda jinoyat qonunchiligi evolyutsiyasi yo‘nalishlarini tushunish uchun muhim bo‘lgan turli huquqiy tizimlarda jinoyat huquqi nazariy asoslarining vorisiyiligi va transformatsiyasini har tomonlama tahlil qilishdan iborat.

Kalit so‘zlar: jinoyat huquqi, klassik maktab, neoklassik maktab, ijtimoiy maktab, marksistik nazariya, tanqidiy ta‘limotlar, romana-german huquq tizimi, umumiy huquq, musulmon huquqi, jinoyat qonunchiligi, jazo nazariyasi, insonparvarlashtirish, kriminalizatsiya.

Khalikulov Umid Shodievich,

Professor at the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Law

E-mail: umid72221@gmail.com

PARADIGMS OF CRIMINAL LAW: FROM NORMATIVE THEORY TO A CONSTRUCTIVE MODEL OF LEGISLATION

ANNOTATION

A number of criminal law theories have emerged in legal scholarship, each offering different answers to the question of what should be punished by criminal law and why. Among the most significant theoretical approaches are the classical and neoclassical schools, the sociological (positivist) approach, the antagonistic (class-based Marxist) theory, as well as a body of modern critical doctrines. Each of these schools arose in a specific historical context as a response to the challenges of its time and laid down principles that significantly influenced the content of criminal legislation. However, the influence of these theories is not confined to the countries of their origin – it can be traced across different legal families. Therefore, it is relevant to examine how various legal systems have adopted or rejected the ideas of these schools. This article offers a comparative analysis of the development of criminal law doctrine in the countries of the continental (Roman-Germanic) tradition, common law systems (Anglo-Saxon tradition), and Islamic law, through the prism of the aforementioned theories. Such an analysis reveals both common trends and distinctive features in the construction of criminal law under the influence of dominant legal philosophies (e.g., the principle of legality and equality before the law from the classical school, or the focus on the offender's personality in sociological and neoclassical schools). Beyond the historical overview, the study also analyzes how these theories manifest in the contemporary criminal legislation and criminal policy of various states, including the Republic of Uzbekistan, European Union countries, the United States, and nations governed by Islamic law. The paper explores the practical application of these ideas and the critiques they face in today's legal context: whether classical principles of legality have gained renewed importance, how positivist ideas of offender rehabilitation are utilized, to what extent class-based perspectives persist, and what new critical perspectives (e.g., labeling theory, restorative justice, etc.) challenge the traditional understanding of criminal law. The aim of the research is to provide a comprehensive analysis of the continuity and transformation of criminal law theories across different legal systems, which is essential for understanding the global evolution of criminal legislation.

Keywords: criminal law, classical school, neoclassical school, sociological school, Marxist theory, critical doctrines, Roman-Germanic legal system, common law, Islamic law, criminal legislation, theory of punishment, humanization, criminalization.

Возникновение и философские основы. Классическая школа уголовного права сложилась в Европе в конце XVIII – начале XIX вв. как реакция на произвол и жестокость средневекового уголовного правосудия. в основе классической доктрины лежали идеи философии Просвещения, прежде всего труд Чезаре Беккариа “О преступлениях и наказаниях” (1764)[1] и концепции естественного права и общественного договора (Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк)[2]. Кантовское и гегелевское учение о праве также повлияло на формирование принципов этой школы. Классическая теория исходит из признания свободы воли и рациональности человека: преступление рассматривается как осознанный вольной личностью поступок, за который справедливо следует возмездие. Соответственно, наказание понимается как соразмерное воздаяние, основывающееся на вине субъекта и тяжести совершенного деяния.

Принципы и положения. Ключевой принцип классической школы – законность: только закон может устанавливать, какие деяния преступны и какое наказание им вменяется. Этот принцип выражен латинской формулой «Nullum crimen, nulla poena sine lege» – «нет преступления, нет наказания без указания о том в законе». Отсюда вытекает требование кодификации уголовного права: наказуемость деяний должна быть четко определена в писаном кодексе, понятном и доступном для всех слоев общества. Другие фундаментальные положения классической школы включают: равенство всех перед уголовным законом (независимо от сословия и статуса); ответственность лишь за **деяние**, а не за мысли или личность (т.е. формальное понятие преступления как деяния, запрещенного законом); недопустимость объективного вменения – наказание возможно только при наличии виновного

умысла или неосторожности; требование определения наказаний в законе (отказ от судебного произвола в назначении наказания) – судье отводится лишь роль применить закон, а не усматривать наказание по своему усмотрению. Индивидуальные свойства преступника (возраст, характер, прошлое) классической школой почти не учитывались – наказание должно соизмеряться только с самим преступным деянием, а не с личностью виновного[3].

Влияние на законодательство (континентальное и общее право). Идеи классической школы заложили основы континентального (романо-германского) уголовного законодательства XIX века. Примером является Французский уголовный кодекс 1810 г. (Кодекс Наполеона) – в нем были реализованы принцип законности, исчерпывающий перечень преступлений и наказаний, трехчленная классификация преступных деяний (преступления, проступки, полиция)[4]. в Германии крупнейший представитель классиков П. А. фон Фейербах обосновал принципы *nullum crimen* и *nulla poena sine lege* и подготовил Баварский уголовный кодекс 1813 г., отличавшийся четкостью формулировок и ограничением судебного усмотрения[5]. Эти кодификации заменили казуистическое и сословное право прежних времен единым законом, распространяющимся на всех граждан. в целом первая половина XIX в. в Европе характеризовалась гуманизацией уголовного права в духе классической школы – отменой ряда жестоких наказаний, сокращением применения смертной казни, установлением правил о давности, смягчением ответственности для несовершеннолетних и т.п. Благодаря классической доктрине уголовное право утвердилось как самостоятельная отрасль, опирающаяся на писанный закон и юридическую науку (догматику).

Англо-саксонская система общего права восприняла идеи классической школы частично и постепенно, через реформы судебной практики и статутов. в Англии и США не было единого кодекса, однако в XIX веке под влиянием утилитаризма Иеремии Бентама и либеральных идей тоже произошла модернизация уголовного права: были сокращены перечни преступлений, караемых смертной казнью, развиты гарантии справедливого судебного разбирательства[6]. Принцип *nullum crimen sine lege* в странах общего права исторически не провозглашался столь же категорично, как на континенте (прецедентное право допускало развитие составов судом), но постепенно и там утвердилось требование ясности закона (предсказуемости преступности деяния). К середине XX в. и особенно во второй половине XX в. англо-американское право фактически восприняло классические принципы законности и определенности наказания, хотя сохранило специфические институты (прецедент, широкое судебное усмотрение в рамках статутных максимумов наказания и т.д.).

В традиционном **мусульманском уголовном праве** (шариате) параллели с классической школой условны, поскольку оно основывается не на светской философии, а на богоустановленных нормах Корана и Сунны. Классическое исламское право формировалось ранее (VIII–X вв.) и исходило из религиозных постулатов, однако в нем также присутствует идея строгой определенности наказаний за определенные греховные деяния – так, категория хадд предусматривает фиксированные наказания (например, сто ударов плетью за прелюбодеяние, ампутация руки за кражу и пр.), которые установлены священными текстами и не могут быть изменены судом[7]. в этом смысле мусульманское право знало свой аналог принципа «нет наказания вне установления», только основанного на божественном законе: считалось, что шариат полностью выражен в откровениях, а задача судьи – лишь применять божественные предписания. Однако своеобразная кодификация заключалась в том, что установления преступности и наказуемости переплеталось с моральными установками, а господство исламской правоведческой доктрины (фикха) означали, что единообразие решений достигалось через авторитет школ права (мазхабов), а не через светский кодекс. Тем не менее, принцип справедливого возмездия проявлялся, например, в институте кисас (равное возмездие за убийство или увечье, «око за око»), где наказание строго соответствовало вреду, если сторона потерпевшего не простит преступника за выкуп (дийя). Таким образом, классическая теория западного права и классическая доктрина шариата имели общую цель – установить предсказуемый порядок наказаний – но основывались на разной легитимации

(рациональный общественный договор против божественного установления). в новое время многие мусульманские страны в рамках рецепции европейского права восприняли классические принципы: так, Османская империя еще в 1858 г. приняла Уголовный кодекс, основанный на французском кодексе, а в XX веке Турция, Тунис, Египет и другие страны секуляризировали уголовное законодательство, вводя кодифицированные акты по образцу континентального права. Например, уголовный кодекс Османской империи 1858 г., Египетский кодекс 1904 г. и др. объявили единственным источником уголовного права писанный закон, тем самым переключив систему с религиозно-доктринальной на позитивно-правовую основу. в таких секулярных кодексах мусульманских государств (особенно в первой половине XX в.) явно прослеживаются идеи классической школы: принцип *nullum crimen sine lege*, равенство подданных перед законом, формальное определение преступления и наказания. Например, Уголовный кодекс Ирана 1926 г. (периода Пехлеви) и Афганский кодекс 1976 г. были построены на французско-итальянских образцах, то есть исходили из светских классических принципов, дополнив их местной спецификой. в ряде государств исламского права, однако, классическая западная модель сосуществовала с нормами шариата: например, в Пакистане после 1979 г. наряду с Британским УК действуют хадд-ордонансы, устанавливающие строгие наказания по шариату, что создает гибридную систему.

Неоклассическая школа

Возникновение и суть. Неоклассическая школа уголовного права сформировалась во второй половине XIX – начале XX века как развитие и корректировка классических идей. По мере накопления практики стало очевидно, что строгость и абсолютизм классических принципов нуждаются в смягчении применительно к разным ситуациям. Неоклассики сохраняли фундаментальные постулаты классической школы (законность, ответственность за виновное деяние, равенство перед законом), но предлагали учитывать индивидуальные особенности преступника и обстоятельства преступления при оценке его ответственности. Иначе говоря, в центр анализа наряду с объективными признаками деяния ставилась **личность виновного** и степень его виновности.

Черты неоклассического подхода. в законодательном плане неоклассическое влияние проявилось во внедрении более гибких норм о наказании: введение широкого диапазона санкций, институтов смягчения и отягчения наказания, расширение дискреции суда в выборе меры наказания в пределах, установленных законом. Неоклассики признавали, что свобода воли человека не абсолютна – на способность действовать осознанно влияют возраст, психическое состояние, внешние обстоятельства. Поэтому они добились законодательного закрепления положений об невменяемости, об ответственности несовершеннолетних с особыми мерами, смягчения наказания за покушение по сравнению с оконченным преступлением и т.п. Например, во Франции законом 1905 г. были введены смягчающие обстоятельства и условное осуждение – меры, противоречащие строгой механистичности ранней классики. в Российской Империи проект Уголовного уложения 1903 г. уже содержал нормы о смягчающих/отягчающих обстоятельствах и меньшее максимальное наказание для несовершеннолетних – результат восприятия идей неоклассиков о дифференциации ответственности.

Применение в разных системах. в континентальной Европе неоклассическое направление проявилось в работах ученых и реформаторов конца XIX в., стремившихся примирить строгие догмы классиков с требованиями справедливости в конкретных случаях. в Германии, к примеру, Карл Биндинг и другие признавали необходимость учитывать степень вины более гибко. Итогом стал отказ от совершенно фиксированных наказаний: суду стало дозволено назначать наказание в пределах определенного диапазона с учетом роли каждого соучастника, степени умысла и т.д. Неоклассический подход заложен в УК Германии 1871 г., который, хотя и базировался на началах Фейербаха, уже предусматривал некоторые элементы индивидуализации наказания[5]. в Англии и США аналогичные тенденции проявились через расширение возможностей probation, помилования, учет смягчающих факторов при вынесении приговоров (что фактически всегда присутствовало в общем праве через

усмотрение судей при назначении наказания). Таким образом, к началу XX века в западных странах закрепился компромисс: основой уголовной ответственности остаются закон и совершенное преступление, но личность преступника и обстоятельства рассматриваются при выборе и мере наказания.

Для мусульманского права традиционный подход не предполагал смягчения божественных наказаний по человеческому усмотрению (например, за хадд-преступления судья не мог снизить санкцию, кроме как признать недостаточность доказательств). Однако элементы индивидуализации были: для категорий преступлений кисас и тазир наказание не строго фиксировано. Тазир – оставляемые на усмотрение правителя или суда преступления – позволяет назначить наказание с учетом обстоятельств и личности (например, вместо телесного наказания – штраф или тюремное заключение)[8]. Современные кодификации в мусульманских странах, принявшие европейские модели, естественно, восприняли и неоклассические идеи. Например, уголовные кодексы постколониальных исламских государств (Марокко 1962, Иордания 1960 и др., основанные на французской традиции) содержат положения о смягчающих и отягчающих обстоятельствах, снижении наказания несовершеннолетним, альтернативных мерах – что отражает неоклассический принцип справедливого индивидуализированного наказания наряду с общей законностью. Даже в современном Иране, где уголовное законодательство с 1980-х гг. основано на шариате, в Исламском уголовном кодексе присутствуют статьи о рассмотрении обстоятельств при тазир-наказаниях и возможности снижения наказания в отдельных случаях (например, ст. 37 УК ИРИ разрешает суду снизить наказание ниже нижнего предела по тазир за смягчающие обстоятельства[9]) – это результат сочетания исламской доктрины с элементами современного права.

Социологическая (позитивистская) школа уголовного права

Возникновение и общее положение. Социологическая школа уголовного права (ее еще часто объединяют с позитивистским направлением в криминологии) появилась в 1880–1890-х гг. и отразила разочарование в возможности одними правовыми мерами устранить преступность[10]. в отличие от классиков, сосредоточенных на преступлении как юридическом акте, представители социологической школы перенесли акцент на факторы, порождающие преступность, и на фигуру преступника как предмет исследования и воздействия. Эта школа не была единым монолитным учением; внутри нее выделяют, по меньшей мере, три ветви: собственно социологическое направление (Ф. Лист в Германии, А. Принс в Бельгии), антропологическое или биологическое направление (Ч. Ломброзо в Италии с теорией прирожденного преступника) и лионскую школу (Г. Тард, А. Гарро во Франции) с акцентом на психологии и подражании. Общим для всех позитивистов было убеждение, что преступление имеет природу социального явления, обусловленного множеством причин, а задача уголовного права – предупреждение преступности путем воздействия на эти причины, включая исправление и изоляцию преступников, а не только возмездие за вину[10].

Идеи и концепции. Социологическая школа предложила теорию факторов преступности, разделяя все факторы на три группы: физические (географические, климатические), социальные (бедность, безработица, алкоголизм, проституция и пр.) и индивидуальные (возраст, пол, психические аномалии). Преступление рассматривалось как результат взаимодействия этих факторов, прежде всего социальных. Такой подход разрушал прежнее представление о преступлении лишь как акте свободной воли: напротив, преступник часто виделся как «продукт» среды и наследственности. Соответственно, на первый план выходит не возмездие, а социальная защита: нужно не столько карать за прошлое деяние, сколько предотвращать новые преступления, исправляя или изолируя склонных к преступлению лиц. Появляются идеи индивидуализации мер: разные категории правонарушителей требуют разных мер воздействия. Например, Ф. Лист делил всех преступников на три типа – прирожденные, случайные, привычные – и для каждого типа предусматривал свой подход (прирожденных и неисправимых – изолировать, случайных –

перевоспитать и вернуть в общество и т.д.). Возникла концепция «опасного состояния личности», выдвинутая бельгийцем А. Принсом: лицо может представлять опасность для общества своими антисоциальными наклонностями даже до совершения преступления. Эта идея легла в основу мер безопасности, применяемых за пределами наказания – например, принудительное лечение алкоголиков, интернирование рецидивистов после отбытия наказания и пр. Позитивисты также настаивали на изучении статистики преступности, применении эмпирических методов (антропометрии, социологии) для понимания причин преступлений – в этом проявился междисциплинарный социологический подход.

Влияние на законодательство. Социологическая школа существенно повлияла на обновление уголовного права в начале XX века, хотя встретила сопротивление приверженцев классических доктрин. в ряде стран были введены альтернативы тюремному наказанию и специальные меры воздействия: так, во Франции закон 1891 г. о *sursis* (условном осуждении) появился под влиянием Луи Принса и идеи, что случайного преступника не следует подвергать тюрьме, достаточно условного наказания. в Италии под влиянием школы Ломброзо и Энрико Ферри в 1930 г. был принят новый Уголовный кодекс (кодекс Роко) с системой мер безопасности наряду с наказаниями: опасные преступники могли отправляться в специальные колонии после отбытия наказания. в СССР и других социалистических странах (о чем подробнее ниже) позитивистские идеи коррелировали с марксистским подходом и выразились в акценте на превенцию и исправление: в УК РСФСР 1922 г. официально декларировались не кара, а “меры социальной защиты” – как уголовно-правовые санкции, направленные на защиту общества и перевоспитание нарушителя[11]. в странах общего права в этот период также стали применяться достижения социологии: в США возник институт условно-досрочного освобождения (пароля), первые суды по делам несовершеннолетних (Чикаго, 1899) – исходя из понимания, что подростки-правонарушители требуют воспитательных мер, а не только наказания. Таким образом, практически во всех правовых системах к середине XX века укоренились элементы позитивистского подхода: исправление преступника, предупреждение преступности, меры медицинского характера, ювенальная юстиция.

Оценка и критика. Достоинством социологической школы было расширение взглядов на преступность как на сложный социальный феномен, требующий не только карательного, но и социально-превентивного ответа. Благодаря ей уголовное право обогатилось институтами условного осуждения, пробации, освобождения с применением принудительного лечения и др. Однако ее недостатком критики считали размытость критериев: стремление учесть «все» факторы приводило к утрате четких юридических границ ответственности. Кроме того, оппоненты (особенно классики) упрекали позитивистов в том, что те подменяют правовую оценку на медико-социальную: опасность в том, что человека могут подвергнуть длительным мерам изоляции не за конкретное виновно совершенное деяние, а за признанное “опасное состояние” или “склонность”, что ставит под угрозу принцип законности и свободы личности. Такая критика впоследствии привела к поиску компромисса: в большинстве стран институты мер безопасности и лечения были подчинены определенным гарантиям (например, решение суда, установление факта совершения преступления как условие применения мер и т.п.). Тем не менее, идеи социологической школы прочно вошли в уголовно-правовую политику.

Что касается мусульманского права, в традиционной доктрине анализ социальных причин преступлений не развивался (преступность воспринималась скорее, как моральное падение и нарушение божественной воли). Однако в современном мусульманском мире воздействие позитивистских идей также ощущалось. К примеру, в ряде мусульманских стран введены институты исправительных мер: Саудовская Аравия и Египет создали системы перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей, хотя по шариату 15-летний уже считается полностью ответственным. Многие государства с исламским населением (например, Индонезия, Малайзия, страны Средней Азии) официально декларируют цели исправления осужденных, создают программы реабилитации – все это воспринято из

общемировой позитивистской практики. При этом там, где в силе нормы шариата о строгих наказаниях, они часто применяются на фоне очень высокого стандарта доказанности, а при малейших сомнениях дело переводится в разряд тазир с более мягким наказанием или освобождением – что можно рассматривать как неявное смягчение, продиктованное современными гуманитарными соображениями. Таким образом, хотя классические исламские понятия не содержали социологических категорий, на практике исламские правовые системы XXI века не изолированы от общемировых идей профилактики преступности и исправления правонарушителей.

Влияние теорий на современное уголовное законодательство: применение и критика. Современное уголовное право Узбекистана сложилось под воздействием всех описанных теорий, пытаюсь учесть уроки прошлого. Действующий Уголовный кодекс РУз прямо провозглашает ряд классических принципов: законность (преступность деяния определяется только), равенство граждан перед законом, виновная ответственность. Это свидетельствует о возврате к идеям классической школы, от которых отступали в советское время. Статья 2 УК РУз формулирует задачи: охрану от преступных посягательств личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства, собственности, природной среды, мира, безопасности человечества, а также предупреждение преступлений, воспитание граждан в духе соблюдения Конституции и законов республики[12]. Здесь виден синтез: защита правопорядка – классическая функция, предупреждение – позитивистская. Прежняя марксистская риторика о защите интересов трудящихся исчезла; закон нейтрален к идеологии, декларирует общесоциальные ценности в духе правового государства.

Вместе с тем, в УК Узбекистана присутствуют элементы позитивистско-неоклассического подхода: цели наказания включают исправление осужденного и предупреждение новых преступлений. Дифференциация ответственности развита: для несовершеннолетних – отдельная глава со смягченным режимом; широкая система наказаний позволяет суду учитывать личность виновного (наличие штрафов, обязательных работ, ограничение свободы и др. помимо лишения свободы). Суд может назначить ниже низшего предела при наличии смягчающих обстоятельств или освободить от ответственности в связи с примирением. Всё это продолжает линию неоклассиков на индивидуализацию.

Уголовное законодательство избавлено от классовых формулировок. Например, преступление теперь – формальное понятие (деяние, запрещенное УК под угрозой наказания – ст. 14), а термин “общественно опасное” носит скорее описательный характер. Тем не менее, концепция материального признака преступления иногда обсуждается, например, введение категории деяний, не представляющих большой общественной опасности (малозначительность, ч. 2 ст. 14 УК). Это идеи, что право не должно формально карать за деяния, не наносящие существенного вреда. Также сказываются советские традиции в том, что уголовная политика РУз крайне настороженно относится к некоторым рыночным отношениям: до недавнего времени предпринимательские преступления карались строго, хотя в последние годы идет либерализация.

Тем не менее, современное уголовное право Узбекистана не избежало и новой волны “закручивания гаек” под влиянием преступлений 2000-х (терроризм, экстремизм) был принят ряд суровых норм. Критики указывают, что формулировки статей экстремистской направленности порой неопределенны и могут использоваться избирательно – эта критика созвучна критическим теориям на Западе, требующим четкости закона и недопустимости злоупотребления уголовным правом для подавления инакомыслия. Так, дискуссия об уголовной ответственности юридических лиц, о декриминализации некоторых составов идет под влиянием общемировых идей эффективности наказания (экономический анализ) и справедливости.

Подводя итог, можно сказать, что уголовное законодательство РУз представляет собой синтез: от классической школы оно берет юридическую определенность и приоритет закона, от неоклассики – индивидуализацию и вменяемость, от социологической школы – цели исправления и превенции, а уроки антагонистической теории учтены отрицательно (от нее

сознательно отошли при построении нейтрального, лишённого идеологии УК). Вместе с положительными результатами комбинации различных теорий уголовного права, УК Узбекистана приобрел, так сказать, и палитру их недостатков, что привело к рассогласованности и внутренней противоречивости норм Уголовного кодекса.

Современные критические идеи влияют на точечные реформы (смягчение наказаний, расширение примирительных процедур – например, институт примирения, который позволяет прекратить дело, при возмещении вреда, фактически реализует восстановительный подход для мелких преступлений). Однако нельзя не отметить и наличие консервативной критики: некоторые эксперты считают, что излишняя мягкость в ущерб неотвратимости наказания ведет к росту преступности. Таким образом, поиск баланса между традицией и критикой продолжается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнительный анализ учений уголовного права и их влияния на законодательство разных правовых систем показывает, что развитие уголовного права – это диалектический процесс, в котором теоретические идеи сменяют и дополняют друг друга, отражая эволюцию ценностей общества.

Классическая школа, возникшая на волне Просвещения, утвердила принципы законности, равенства и виновной ответственности, без которых сегодня невозможно представить ни одну справедливую систему права.

Неоклассическая школа скорректировала жесткость классических постулатов, введя понимание того, что наказание должно учитывать индивидуальные особенности и степень вины – этот подход заложил основу для современной дифференциации и гибкости уголовно-правовых санкций.

Социологическое (позитивистское) направление расширило горизонты, включив социальные науки в уголовное право: оно привело к появлению концепции исправления преступников, предупреждения преступности, мер безопасности, которые стали неотъемлемой частью уголовных политик во всем мире.

Антагонистическая марксистская теория ярко продемонстрировала идеологический потенциал права – на примере социалистических государств стало ясно, что уголовное право может стать оружием классовой борьбы, но опыт политических репрессий также подчеркнул важность ограничения уголовной репрессии принципом законности и уважения прав человека.

Наконец, **современные критические учения** ставят под вопрос само предназначение и методы уголовного наказания, призывая к его гуманизации, минимизации карательного компонента, учету прав человека и потребностей потерпевших. Эти критические идеи уже привели к глобальным сдвигам – отмене смертной казни во многих странах, декриминализации отдельных деяний, развитию восстановительного правосудия и альтернативных санкций.

В разных правовых семьях влияние перечисленных теорий сочеталось со своей правовой культурой.

В **континентальной Европе** идеи классиков и позитивистов интегрировались относительно гармонично, приведя к системам, где верховенство закона сочетается с социально ориентированной уголовной политикой.

Англо-саксонское право, придерживавшись дольше за прецедент и судебное усмотрение, все же эволюционировало в том же направлении, хотя и с разными акцентами и темпами (пример – карательный крен США в конце XX века и последующий откат под воздействием критики).

Мусульманское право продемонстрировало устойчивость традиции: там, где шариат остается сильным, восприятие западных теорий происходит медленно и избирательно. Тем не менее, даже в наиболее консервативных юрисдикциях мы видим признаки изменения дискурса под влиянием современных представлений о справедливости и гуманности наказания.

Анализ применения теорий в современных уголовных кодексах РУз, ЕС, США и исламских стран позволяет сделать вывод, что ни одна из теорий не дает исчерпывающей модели уголовного права, но каждая внесла вклад в формирование сбалансированного подхода. Уголовное законодательство Узбекистана, пройдя через опыт идеологизации, вернулось к универсалистским принципам, одновременно стараясь соответствовать и задачам профилактики, и гуманизма. Европейские страны достигли, по сути, консенсуса в виде так называемой “либерально-охранительной” модели: уголовное право защищает фундаментальные ценности, но признает приоритет прав человека и необходимости интеграции правонарушителей обратно в общество. Американская система переживает корректировку курса, переосмысливая результаты свехрепрессивной эпохи, – в этом ей помогают критические исследования и давление общества. в исламских государствах – продолжается поиск собственной модели, способной увязать религиозные предписания с требованиями современного мира; возможно, со временем появятся уникальные синтезированные доктрины, если будет политическая воля к реформам.

Важный вывод состоит в том, что уголовное право не статично: его развитие подобно маятнику, который колеблется между строгостью и милосердием, отвлеченным юридизмом и социальным подходом. История показывает опасности крайностей: излишний догматизм классической эпохи смягчался неоклассикой, абсолютизация “научного” социал-позитивизма без правовых гарантий грозила произволом, что исправлялось возвращением к принципам законности, а чрезмерная мягкость или жесткость всегда вызывала противоположную реакцию. Поэтому современный законодатель стоит перед задачей синтеза: использовать достижения теорий в комплексе. Уголовное право должно оставаться правовым – то есть предсказуемым, основанным на законе (на этом настаивали классики); уголовное право должно быть справедливым и человечным – наказание соизмеримо деянию и личности (идеалы неопозитивистов); уголовное право не может игнорировать социальный контекст – преступность тесно связана с общественными проблемами, и без их решения силами вне права само право малоэффективно (урок социологической школы); наконец, уголовное право должно постоянно подвергать себя критическому анализу, чтобы не закостенеть и не стать самоцелью. Критические учения напоминают, что цель закона – служить обществу, а не наоборот, и иногда лучшая мера уголовной политики – отказаться от уголовно-правового вмешательства там, где работают иные механизмы.

Перспективы развития уголовного права в глобальном масштабе, вероятно, будут связаны с дальнейшей унификацией фундаментальных принципов (законность, права человека), при одновременном сохранении определенной легитимной вариативности (например, в вопросах высшей меры наказания, религиозных норм – еще есть разногласия международного сообщества). Новые вызовы – киберпреступность, транснациональные преступные сети, экологические преступления – потребуют укрепления международного сотрудничества (что соответствует тенденции интернационализации). При этом рост внимания к эффективности и справедливости наказаний, подкрепленный эмпирическими криминологическими исследованиями, вероятно, приведет к еще большей ориентации на превенцию через социальные меры, а не через ужесточение санкций. Иными словами, дух современных критических учений, призывающих “лечить причины, а не только наказывать симптомы”, скорее всего, будет и дальше влиять на уголовную политику.

В заключение следует подчеркнуть, что исторические теории уголовного права – не абстрактное наследие прошлого, а живой инструментарий, из которого современный законодатель и правоприменитель черпают идеи. Классическая школа дает прочный каркас правового государства, позитивистская – динамику и цель, критическая – коррективы и человечность. Лучшее уголовное право – это право, которое умеет учиться на собственной истории и адаптироваться к изменениям, оставаясь при этом верным своим основополагающим принципам справедливости и разума.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В.С. ОБНИНСКОГО. — М.: ИНФРА-М, 2004. (Obninsky, V. S. (Ed.). (2004). *On Crimes and Punishments*. Moscow: INFRA-M.)
2. Taylor, Benjamin B. (2015) "Second Treatise of the Social Contract: A Comparative Analysis of Locke and Rousseau," Black & Gold: Vol. 1.
3. Есаков Г.А. Классическая школа уголовного права // Большая российская энциклопедия [электронный ресурс]. – 2009 (опубл. 26.04.2023). Доступ: <https://klassicheskaja-shkola-ugolovnogo-prava-fdd031> (Esakov, G. A. (2009/2023). *The Classical School of Criminal Law*. Great Russian Encyclopedia [Online Resource]. Retrieved from <https://klassicheskaja-shkola-ugolovnogo-prava-fdd031>)
4. Французский уголовный кодекс 1810 года : С изм. и доп. по 1 июня 1940 г. / Пер. Н.С. Лапшиной ; Под ред. и со вступ. ст. проф. М.М. Исаева ; Всесоюз. ин-т юрид. наук МЮ СССР. - Москва : Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. -372 с..(French Criminal Code of 1810 (as amended until June 1, 1940) (N. S. Lapshina, Trans.; M. M. Isaev, Ed.). Moscow: Legal Publishing House of the Ministry of Justice of the USSR, 1947.)
5. Есаков Г.А. Основы сравнительного уголовного права: Монография. — М.: ООО «Издательство “Элит”», 2007, — 152 с.С.79 (Esakov, G. A. (2007). *Foundations of Comparative Criminal Law: Monograph* (p. 79). Moscow: ELIT Publishing House.)
6. Bentham J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. – London, 1789. <https://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html>
7. The application of Islamic criminal law in Pakistan : Sharia in practice / by Tahir Wasti. 407 p. cm. — (Brill’s Arab and Islamic laws series ; v. 2). Z. Mir-Hosseini (2011), *Criminalizing sexuality: zina laws as violence against women in Muslim contexts*, SUR-International Journal on Human Rights, 8(15), pp 7–33. Asifa Quraishi (2000). *Windows of Faith: Muslim Women Scholar-activists in North America*. Syracuse University Press. p. 126.
8. The application of Islamic criminal law in Pakistan: Sharia in practice / by Tahir Wasti. 407 p. cm. — (Brill’s Arab and Islamic laws series; v. 2).
9. Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран. Перевод с персидского М.С. Пелевина. – СПб: Изд-во Р.Арсланова “Юридический центр Пресс”, 2008. – 343 с. С. 55. (Law on Islamic Criminal Punishments of the Islamic Republic of Iran (M. S. Pelevin, Trans.). (2008). St. Petersburg: R. Arslanov Legal Center Press.)
10. Рарог А.И. Цели наказания в науке уголовного права. Актуальные проблемы российского права. 2021;16(2):125-139. <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.123.2.125-139> (Rarog, A. I. (2021). *Goals of Punishment in Criminal Law Science*. Actual Problems of Russian Law, 16(2), 125–139. <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.123.2.125-139>)
11. Трикоз Е.Н. Модель советской уголовно-правовой кодификации: методологические и юридико-технические особенности // RUDN Journal of Law. 2022. Т. 26. № 4. С. 890—920. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2022-26-4-890-920> (Trikoz, E. N. (2022). *The Model of Soviet Criminal Law Codification: Methodological and Legal-Technical Features*. RUDN Journal of Law, 26(4), 890–920. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2022-26-4-890-920>)
12. Уголовный кодекс Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/111457> (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Retrieved from <https://lex.uz/docs/111457>)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000